

**KO'CHMAS MULK OBYEKTLARINI DAROMADLI USULDA
BAHOLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

Axmedova Nilufar Shuxratovna

TAQU, "Iqtisodiyot va ko'chmas mulk" kafedrası dotsenti, PhD

Saparova Oygul Shodiyor qizi

TAQU, "Iqtisodiyot va ko'chmas mulk" kafedrası magistranti

Annotatsiya: *Mazkur maqola ko'chmas mulk obyektlarining daromadlili-gini hisobga olgan holda baholash amaliyotini takomillashtirish bilan bog'liq. Ko'chmas mulk obyektlarini daromadli baholashda sun'iy intellekt va zamonaviy texnologiyalaridan, masalan, "PropTech" usulidan foydalaniladi. Bunda baho-lash amaliyotining yanada ishonchliligi va aniqliligi ko'rsatilgan.*

Kalit so'zlar: *Daromadlilik usuli, kutilayotgan daromadni aniqlash, xarajatlarni tahlil qilish, kapitalizatsiya stavkasini belgilash, PropTech daromad keltiruvchi zamonaviy texnologiya .*

Аннотация: *Данная статья связана с совершенствованием практики оценки объектов недвижимости с учетом их доходности. В прибыльной оценке объектов недвижимости используется искусственный интеллект и современные технологии, например, метод 'PropTech'. Это свиде-тельствоует о большей надежности и точности оценочной практики.*

Ключевые слова: *Метод рентабельности, определение ожидаемого дохода, анализ затрат, определение нормы капитализации, PropTech-это современная технология, которая приносит доход .*

Annotation: *This article deals with the improvement of assessment practices taking into account the profitability of real estate objects. Profitable real estate object assessments benefit from artificial intelligence and modern technologies, such as the 'PropTech' method. This shows the greater reliability and accuracy of the assessment practice.*

Keywords: *Method of profitability, determination of expected income, analysis of costs, determination of the capitalization rate, PropTech is a modern technology that generates income .*

Kirish. Bugungi kunda iqtisodiyotimizni rivojlantirish sharoitida ko'chmas mulkni baholash bilan bog'liq muammolarni, kamchiliklarni kelib chiqish sa-bablarini o'rganish, uni hal etishning samarali yechimini topish va shu yo'l bilan iqtisodiyotimizning muhim qismi bo'lgan ko'chmas mulk sohasini barqarorligini, istiqbolini ta'minlash, eng muhim yo'nalishlarini belgilab olish va kelajakda uni bozor

sharoitiga tadbiiq etish orqali iqtisodiy, ijobiy natija olish ko'zda tutilgan. Zamonaviy jamiyatimizda ko'chmas mulk bozorining samarali faoliyat yuritishi va mulk obyektlarini to'g'ri baholash iqtisodiyotning turli sohalarida dolzarb muammo bo'lib kelmoqda. Mulki obyektlarining qiymatini aniqlash, ularning rentabelligini tahlil qilish va daromadlilikini hisobga olgan holda baholash amaliyotini takomillashtirish bozor ishtirokchilariga aniq qarorlar qabul qilishda katta yordam beradi. Odatda ko'chmas mulk obyektlari baholanishida ularning joylashuvi, ahvoli, bozordagi talab va taklif bilan bir qatorda, ularning kelajakdagi daromad olish salohiyati ham muhim mezon sifatida qaraladi. Ayniqsa, tijorat maqsadlari uchun foydalaniladigan ko'chmas mulk obyektlari (savdo markazlari, ofis binolari, sanoat korxonalarini va boshqalar) investorlar uchun doimiy daromad manbai bo'lganligi sababli bunday obyektlar katta ahamiyat kasb etadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Ko'chmas mulk obyektlarining daromadlilikini baholashda bir qator olimlar ilmiy izlanishlar olib borgan. Jumladan, G. Jason Goddard, Jeffrey D. Fisher, Lvov D.S., Medvedeva O.E., Tazixina T.V., Fedotova M.A., Komilxo'ja Tohirov, Bahodir Narziyev, Nematov X.G., Mirjalilova D.Sh. va boshqalarni misol keltirsak bo'ladi.

G. Jason Goddard tomonidan chop etilgan "Real Estate Valuation" (Ko'chmas mulkni baholash) kitobida ko'chmas mulk qiymatini baholashda foydalaniladigan yondashuvlar, jumladan daromadli yondashuvi, qiyosiy yondashuv va xarajatli yondashuvlarni yoritib bergan. Shuningdek, u turli mulk turlari uchun baholash jarayonini va ko'chmas mulk bozorini tahlil qilish usullarini qamrab oladi.[1]

Jeffrey D. Fisher tomonidan chop etilgan "Income Property Valuation" (Daromad mulkni baholash) bunda ko'chmas mulk qiymatini baholashda daromadli yondashuvning nazariy va amaliy tomonlarini keng qamrovda yoritadi. Baholash tamoyillari, daromadni kapitallashtirish yondashuvi va ko'chmas mulk obyektlarini baholash bo'yicha eng so'nggi uslublarni taqdim etadi.[2]

Lvov D.S., Medvedeva O.E. ning "Оценка стоимости недвижимости" (Mulki qiymatini baholash) nomli kitobida bozor munosabatlari, ko'chmas mulk, shu jumladan yer va tabiiy resurslar, xorijiy va baholash ishlarni bajarish uchun mahalliy amaliy usullar tahlilidir. Unda ko'p sonli ilmiy-amaliy materiallar tizimlashtirilgan.[3]

Nematov X.G. tomonidan tayyorlangan "Ko'chmas mulk obyektlarini baholash nazariyasi va amaliyoti" nomli kitob ko'chmas mulkni baholashning umumiy masalalari, jumladan baholash asoslari, ko'chmas mulkni baholashda yondashuv usullari, ko'chmas mulk obyektlarining turlarini baholashning o'ziga xos xususiyatlari keng yoritilgan. [4]

Komilxo'ja Tohirov va Bahodir Narziyev – Baholashning o'zbek va jahon tajribasidagi usullari va ularning dolzarb masalalariga bag'ishlangan ilmiy izlanishlar

olib borishgan. Bu ikki tadqiqotchi olimlarning ishlari, asosan, baholashda lokal iqtisodiy sharoitlarni hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi.[5]

Yuqorida keltirilgan adabiyotlar sharhida ko'rinib turibdiki, mulk qiymatini baholashda iqtisodiy va ijtimoiy ko'rsatkichlar, yer va tabiiy resurslar baholash jarayoniga o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. Shu sababli zamonaviy texnologiyalardan foydalanish baholash tamoyillari va usullarini takomillashtirish imkonini beradi.

Tahlil va natijalar. Ko'chmas mulk obyektlarini baholashda daromadlilikni hisobga olish eng muhim omillardan biri. Daromadlilik usuli iqtisodchilar (investorlar) uchun obyektning iqtisodiy samaradorligini aniqlash va moliyaviy xavflarni baholash imkonini yaratadi. Daromadlilik usuli ko'chmas mulk obyektlarining keltirishi mumkin bo'lgan daromadlarini hisoblashga yordam beradi. Ko'chmas mulk obyektlarini ya'ni olib qaraganda, baholashda iqtisodiy ko'rsatkichlar, jumladan, aholining daromad darajasi, uy-joyga bo'lgan talab va taklifi, risk darajasi, obyektning joylashuvi va holati, inflatsiya darajasi va iqtisodiy o'sish sur'ati katta ahamiyatga ega. Daromadlilik usulini baholashni quyidagi bosqichlarga bo'lish mumkin:

Kutilayotgan daromadni aniqlash. Bu yerda obyektning ijara va boshqa qo'shimcha daromad manbalaridan olinadigan foyda hisoblanadi. Kutilayotgan daromadni aniqlashda quyidagi tushunchalarni qo'llash taklif qilinadi. Bular, ijara daromadlari (obyektning foydalanuvchilaridan olinadigan ijara to'lovlari), bo'sh joy darajasi (ijara joylarining qanchalik samarali foydalanilayotganligini ifodalaydi), qo'shimcha daromadlar (obyektdagi xizmat ko'rsatish va boshqa yordamchi faoliyatlar orqali keltiriladigan daromadlar).

Xarajatlarni tahlil qilish. Baholash jarayonida uy-joylardan olinadigan soliqlar, xizmat ko'rsatish xarajatlari, ta'mirlash ishlari xarajatlari, amortizatsiya xarajatlari, ijara va operatsion xarajatlarni hisobga olish muhim ahamiyatga ega. Masalan, yuqori inflatsiya davrida ko'chmas mulk narxi ham oshadi. Xarajatlar obyektning daromadini kamaytiruvchi asosiy omil bo'lgani bois, xarajatlarni to'g'ri tahlil qilish inverter va mulk egalari obyektning rentabelligini oshirish, xarajatlarni optimallashtirish va uzoq muddatli daromadlarni kafolatlaydi.

Kapitalizatsiya stavkasini belgilash. Baholashda obyektning daromadlilik darajasini ifodalaydi va bozor sharoitlariga qarab o'zgaradi. Stavkaga ta'sir qiluvchi omillar mavjud misol uchun, bozordagi talab va taklif, risk (tavakkalchilik) darajasi, investitsiya xavfi, obyektning qaysi iqtisodiy zonasida jolashuvi va texnik holati shular jumlasidandir. Kapitalizatsiya stavkasini tanlash subyektiv bo'lishi mumkin.

$$R = \frac{NOI}{V}$$

R – kapitalizatsiya stavkasi (%)

NOI – sof operatsion daromad

V – obyektning bozor qiymati

Kapitalizatsiya stavkasi Markaziy bankning asosiy stavkasi bilan ham bog'liq. Markaziy bank boshqaruvi 2024-yil 25-iyuldagi yig'ilishida asosiy stavkani 0,5 % bandga pasaytirib, yillik 13,5% darajasida belgilash to'g'risida qaror qabul qilindi. [6]

Daromad olishning eng samarali usuli tariqasida chel el davlatlarida ya'ni AQShda keng tarqalgan zamonaviy texnologiyalardan biri "PropTech" dasturi qo'llaniladi. PropTech (Property Technology) – ko'chmas mulk sanoatida innovatsion texnologiyalarni va raqamli yechimlarni qo'llashni ifodalovchi atamadir. Bu dastur ko'chmas mulk obyektlari bilan bog'liq bo'lib, jarayonlarni avtomatlashtirish, samaradorlikni oshirish va foydalanuvchilar uchun qulaylik yaratish uchun ishlab chiqilgan. U o'z ichiga boshqaruv, investitsiya, sotish, sotib olish, ijaraga berish, tahlil va shu kabi tushunchalarni qamrab oladi.

Yurtimiz O'zbekistonda ham PropTech texnologiyalari endilikda rivojlanmoqda. PropTech dasturi ko'chmas mulk obyektlarining daromadlilikini oshirishda katta ahamiyat kasb etadi. Hozirda mamlakatimiz kelajagi uchun olib borilayotgan eng katta loyihalardan biri bu "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturi bo'lib, bunda ko'satilishicha, yangi qurilishlar ("Aqlli uy" loyihasi), tijorat va turar joy sektorlaridagi o'sish, mobil internet infratuzilmalari kengayishi, mahalliy startaplar va IT kompaniyalarda PropTechga bo'lgan ehtiyojni oshiradi.[7] PropTech dasturlari bo'yicha asosiy yo'nalishlarni (xususiyatlarini) va imkoniyatlarini quyidagi jadval orqali bilib olish mumkin:

Yo'nalish	Xususiyatlari	Imkoniyatlari
Ko'chmas mulkni boshqarish	Ijara to'lovlarini avtomatlashtirish, texnik xizmatni nazorat qilish	Tezkor boshqaruv mulk egalari va ijara oluvchilar o'rtasida samasali mu-loqot
Bozor tahlili va prognoz qilish	Big Data va sun'iy intellekt yordamida ma'lumotlarni tahlil qilish	Narx dinamikasini bashorat qilish, investitsiya xavfini minimallashtirish
Ko'chmas mulkni sotish va sotib olish platformalari	Onlayn xarid (OLX, UZUM va boshqa mahalliy platforlar va sotuv xizmatlari, virtual ekskursiyalar	Xaridorlar va sotuvchilarni tezkor bog'lash, masofaviy mulkni ko'rish imkoniyati

Investitsiya boshqaruvi	Kraudinvestitsiya platformalari, rentabellikni tahlil qilish	Investorlarga ko'chmas mulkka kirish imkonini oshirish, investitsiya jarayonlarini shaffoflashtirish
Raqamli vositalar	Virtual haqiqat (VR), kengaytirilgan haqiqat (AR), blokcheyn texnologiyalari	Obyektlarni real ko'rinishda ko'rsatish, xavfsiz tranzaksiyalar va shartnomalar

Xulosa va takliflar. Mazkur maqolada asasan noturar binolar aynan, tijorat maqsadida foydalaniladigan obyektlar ko'proq daromad keltirishi haqida so'z bordi. Daromad usulini baholashda kutilayotgan daromadni aniqlash, xarajatlarni tahlil qilish va kapitalizataiya stavkasini o'rganish zarurligi ko'rsatildi. Baholashda aniqroq va ishonchli natijalar olish uchun zamonaviy texnologiyalarni qo'llash va uni amalga oshirishda xorij va xalqaro tajribalarga asoslanish, mutaxassislar bilimini oshish, raqamli iqtisodiyotdan unumli foydalanish taklifi kiritildi. Ushbu takliflarni amalga oshirish orqali baholash jarayonining sifatli, aniq va tezkor bo'lishiga katta hissa qo'shish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. [G. Jason Goddard](#) "Real Estate Valuation" [Taylor & Francis](#), 2021 y.
2. Jeffrey D. Fisher, Robert S. Martin "Income Property Valuation", edition 3, Kaplan Publishing, 2007 y.
3. Львов Дмитрий Семенович, Медведева Ольга Евгеньевна "Оценка стоимости недвижимости"- ИНТЕРПРЕКЛАМА, 2003 г.
4. Nematov X.G. "Ko'chmas mulk obyektlarini baholash nazariyasi va amaliyoti" Toshkent; "Iqtisodiyot" 2018 y.
5. Tohirov, K. va Narziyev, B. (2019). Baholash usullari va ularning zamonaviy dolzarbligi. Toshkent: Universitet nashriyoti
6. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Bank matbuot mazkazi – 2024 yil 25 – iyuldagi qarori.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son . <http://lex.uz.docs>